

УДК: 611-018.616.053

ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БРОНХИАЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ В ПРЕНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ И ПРИ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ

Исмоилов Ж.М., Суюнов Ш.Т.

Самаркандский государственный медицинский университет

Резюме: Изучение морфофункциональных особенностей развития бронхиальных желез у плодов в пренатальном онтогенезе и при пневмонии является актуальной проблемой. Слизь появляется на поверхности эпителиальной выстилки в результате секреции бокаловидных клеток и из белково - слизистых желез в виде капель. Материалом для исследования послужили легкие и бронхи у умерших новорожденных не связанные с патологиями легких, а также с пневмониями. Парафиновые срезы окрашены гематоксилином и эозином, по методу Ван-Гизона, а также альциановым синим для выявления муцина в железах бронха. Проведенное исследование позволило установить, что белково - слизистые бронхиальные железы в большом количестве встречаются на территории крупных бронхов. Белково – слизистые железы бронхов располагаются равномерно у умерших новорожденных не связанные с патологиями легких, и в основном находятся зонах лишенных хрящей.

Ключевые слова: легкие, бронх, бронхиальные железы, секрет, муцин, пневмония.

Введение. Во время морфофункционального становления легких в пренатальном периоде происходит дифференцировка всех их защитных структур. Наблюдается становление лимфоидного аппарата, бронхиальных желез, бокаловидных клеток, макрофагов [2,4,5]. Одним из основных защитных структур легких обеспечивающий стерильность бронхиального дерева является мукоцилиарный клиренс. Он реализуется благодаря наличию реснитчатого мерцательного эпителия и секреторной системы трахеобронхиального дерева. Слизь появляется на поверхности эпителиальной выстилки в результате секреции бокаловидных клеток и из белково - слизистых желез в виде капель диаметром 1-2 мкм [7,8]. Нарушение этих образований, в свою очередь, может привести к появлению различных заболеваний органов: ринитов, бронхиальной астмы, трахеитов, бронхитов, пневмонии у детей и др. [1,3,6].

Цель исследования. Изучить морфофункциональные особенности развития бронхиальных желез у плодов в пренатальном онтогенезе и при пневмонии у новорожденных.

Материал и методы. Материалом для исследования послужили легкие и бронхи умерших новорожденных (12 случаев), не связанные с патологиями лёгких, а также легкие и бронхи умерших новорожденных с воспалительными патологиями легких (12 случаев). Весь исследуемый материал фиксировали в 12 % нейтральным формалином. Парафиновые срезы окрашены гематоксилином и эозином, по методу Ван-Гизону и альциановым синим для выявления муцина в железах бронха. Применены также морфометрические исследования.

Результаты. При гистологическом исследовании умерших новорожденных не связанные с патологиями лёгких выявлено, что все оболочки стенки бронхов хорошо различимы. Слизистая оболочка крупных бронхов выстлана многорядным призматическим эпителием. Собственная пластинка слизистой содержит тонкие коллагеновые волокна, мышечный слой состоит в основном из циркулярных гладких миоцитов. Подслизистая оболочка крупных бронхов богата снабжена кровеносными и лимфатическими сосудами, в ней залегают небольшие скопления лимфоидной ткани. Гиалиновый хрящ бронхов образован крупными пластинами неправильной формы. Межклеточное вещество этого хряща слабо базофильное. Тонкая адвентиция бронхов содержит коллагеновые волокна. Бронхи среднего калибра также выстланы призматическим эпителием. Более мелкие бронхи выстланы однослойным кубическим эпителием. Слои в малых бронхах также хорошо различимы.

Респираторный отдел занимает во много раз большую площадь, чем воздухопроводящая часть лёгких. Некоторые альвеолы находятся в спавшемся состоянии или раскрыты не полностью. Альвеолы выстланы однослойным плоским эпителием.

На гистологических препаратах лёгких проведены морфометрические исследования эпителиоцитов в крупных, средних и мелких бронхах. Микроскопически в просвете бронхов содержится малое количество эозинофильной жидкости. Слизистая оболочка у крупных и средних бронхов складчатая, утолщается, выстлана многорядным призматическим эпителием. Ядра бронхиального эпителия нормохромные, в них имеется мелкозернистый хроматин. В то же время отмечается некоторое возрастание величины большого диаметра эпителиоцитов. Увеличивается также объем ядер эпителиоцитов.

Межъядерное расстояние в эпителии всех бронхов не изменяется. Между складками слизистой оболочки формируются углубления, образованные эпителиальными клетками, которые представляют собой формирующиеся выводные протоки бронхиальных желез. Подслизистая оболочка состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани, богатой тонкими эластическими волокнами. Здесь встречаются лимфоциты, тучные и плазматические клетки. В подслизистой оболочке крупных и средних бронхов встречается белково-слизистые железы. Выводные протоки этих желез проходят через всю толщу слизистой оболочки и открываются на ее поверхности. Секреторные отделы желез расположены главным образом в зонах лишенных хрящей. Железы имеют альвеолярную и трубчатую структуру и состоят из ацинусов, содержат серозные и слизистые клетки, расположенные на базальной мембране. Серозные клетки имеют призматическую форму, эллипсоидное ядро и пиронинофильную цитоплазму. В серозных клетках встречаются мелкие гранулы, а в незрелых серозных клетках гранулы отличаются от зрелых меньшим размером. Белково – слизистые железы выделяют смешанный белково - мукополисахаридный секрет, в котором преобладают муцины. Секретция протекает по мерокриновому и апокриновому типам. Выводные протоки желез выстланы мерцательным кубическим однослойным эпителием, расположенным на базальной мембране, а в стенках протоков содержится сеть эластических волокон. По периферии подслизистых желез расположена соединительная ткань, подразделяющая их на дольки, а также скопления лимфоидных клеток, единичные макрофаги, тучные клетки, плазмоциты. Между эпителиальными клетками и базальной мембраной располагаются миоэпителиальные клетки, сокращение которых способствует выведению секрета из концевых отделов желез.

При макроскопическом исследовании умерших от пневмонии новорожденных выявлено, что морфологическое строение легких сохранено, а морфологическая картина была полиморфной, что характеризует тяжесть повреждения легких. У части погибших в просвете деформированных бронхов наблюдается гиперемия и скопления экссудата серозного и гнойного характера. При микроскопическом исследовании в крупных и средних бронхах отмечается слущение и десквамация эпителиоцитов, склеивание ресниц, инфильтрация слизистой и подслизистой оболочке полиморфными клетками, гистиоцитами, макрофагами. В белково – слизистых железах обнаруживаются скопления муцина. В мелких бронхах в многорядным реснитчатом эпителии, также

отмечается десквамация эпителиоцитов и инфильтрация фибриновых нитей, сегментоядерных лейкоцитов, спущенных альвеолоцитов с деформированным ядром, кариорексисом, зернистой цитоплазмой, а также, фрагментированные и целые эритроциты, зерна гемосидерина. Стенка бронхиол в большинстве случаев была разрушена, в сохранившихся просветах терминальных бронхиол находились оптически плотный экссудат, большое количество сегментоядерных лейкоцитов, элементы спущенного бронхиолярного эпителия. В перибронхиальных участках и межальвеолярных септах выявляли отек, скудную смешанно клеточную инфильтрацию: сегментоядерные лейкоциты, макрофаги или лимфоциты. Проведенное исследование позволило установить, что белково - слизистые бронхиальные железы в большом количестве встречаются на территории крупных бронхов. Выводные протоки желез расширены. Мелкие протоки выстланы однослойным призматическим, а крупные – многоядерным эпителием. Они заполнены слизью, которая имеет фибриллярное строение. Окрашенные альциановым синим тяжи муцина перемежаются с неокрашенными участками, которые, по-видимому, представляют собой бесструктурный компонент секрета (рис.2). Железы гипертрофированные переполнены слизью, наблюдается гиперсекреция их, а также воспалительно – клеточная инфильтрация. В местах впадения протоков в бронх слизь имеет такое же фибриллярное строение, как и протоках, она полностью заполняет устье протока.

Выводы: Белково – слизистые железы бронхов располагаются равномерно у умерших новорожденных не связанные с патологиями легких, и в основном находятся зонах лишенных хрящей. Бронхиальные железы умерших новорожденных с пневмониями подвержены гиперсекреции, гипертрофии и содержат в основном слизь с фибриллярным строением.

Список литературы:

1. Бубнова Н.И. Морфофункциональные особенности легких у детей, предрасполагающие к развитию пневмонии. Руководство для врачей: //Клеточная биология легких в норме и при патологии. Москва 2000 С.318-320.
2. Гусейнов Б. М. Форма и топография желез в разных участках стенки трахеи и главных бронхов.//Жур. Морфология 2012 №3 С.50.
3. Оганесян М.В., Чава С.В., Кудряшева В.А. и др. Нарушение защитных структур органов дыхания при сочетанном радиационно химическом воздействии в эксперименте. // Жур. Морфология 2010. №4.С. 146.

4. Романова Л.К. Пренатальный и постнатальный рост и развития легких. // Руководство для врачей: //Клеточная биология легких в норме и при патологии. Москва 2000 С.72.

5. Романцев М.Г., Ершов Ф.И. Развитие легких в пренатальном онтогенезе. Жур. Пульмонологии 2006. №3 С.32 - 37.

6. Mayumi Oakland, Patrick L Sinn and Paul B McCray //Advances in Cell and Gene-based Therapies for Cystic Fibrosis Lung Disease. Jr www.moleculartherapy.org vol. 20 no. 6, 1108–1115 june 2012.

7. C. Cowley, BSc, David J. Thornton, PhD, David W. Denning, FRCP, and Alexander Horsley//Aspergillosis and the Role of Mucins in Cystic Fibrosis Abigail. *Pediatric Pulmonology* 52:548–555 (2017).

8. Thornton DJ, Rousseau K, McGuckin MA. // Structure and function of the polymeric mucins in airways mucus. *Annu Rev Physiol* 2008; 70: 459–486.